

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

2026
mart

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

TOSHKENT SHAHRIDAGI TURIN
POLITEXNIKA UNIVERSITETI

*Xalqaro ilmiy-amaliy onlayn konferensiya
materiallari to'plami*

“GLOBAL RAQAMLI INTEGRATSIYALASHUV:
2030-YILGACHA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA
TEXNOLOGIK VA INDUSTRIAL SANOATNI RIVOJLANTIRISH
ORQALI MIKRO VA MAKROIQTISODIY BARQAROR
O'SISHNI TA'MINLASH DOLZARBLIGI”

“GLOBAL DIGITAL INTEGRATION: THE RELEVANCE OF
ENSURING MICRO AND MACROECONOMIC SUSTAINABLE
GROWTH THROUGH TECHNOLOGICAL AND INDUSTRIAL
DEVELOPMENT IN THE TRANSITION TO A GREEN
ECONOMY BY 2030”

«ГЛОБАЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ:
АКТУАЛЬНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО
МИКРО- И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ЧЕРЕЗ
РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И ИНДУСТРИАЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПЕРЕХОДЕ К ЗЕЛЁНОЙ
ЭКОНОМИКЕ К 2030 ГОДУ»

3-MAXSUS SON

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr.
2026-yil, mart.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

ICT WEEK UZBEKISTAN 2025: MILLIY TEXNOLOGIYALAR HAFTALIGINING YAKUNLARI VA ULARNING O'ZBEKISTON IT-EKOTIZIMIGA TA'SIRI	16
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
THE ROLE OF STATE FINANCIAL CONTROL IN THE EFFICIENT USE OF BUDGET FUNDS	20
Gulyor Akhmatovna Kasimova, Biybinaz Makhmut qizi Esenbaeva	
РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ПЛАТЁЖНЫХ СИСТЕМ В ФОРМИРОВАНИИ ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	22
Шамахмудова Шоира Олег кизи	
UZBEKISTAN'S STRATEGY FOR TRANSITION TO A GREEN ECONOMY: LABOR MARKET TRANSFORMATION, CHALLENGES AND PROSPECTIVE OPPORTUNITIES.....	27
Akbarova Barno Shukhratovna, Chintemirova Diyora Shukhratovna	
MODELS FOR MANAGING EDUCATIONAL REFORMS IN THE CONTEXT OF CULTURAL DIFFERENCES.....	32
Abdulmajeed Nabeel Azouz	
4-SANOAT INQILOBINING RAQAMLI TURIZMGA TA'SIRINI VAHOLASH	38
Sevinchova Nilufar Ne'mat qizi	
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ESG-ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ДРАЙВЕР ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ.....	41
Ташпулатов Дильмурад Рустамович	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA FOIZSIZ MOLIYA MEKANIZMLARINING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	44
Adilov Zuxriddin Marip o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH TARMOG'INI RIVOJLANTIRISH VA BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	47
Tadjimirzayev Anvar Abduvaxidovich	
RAQAMLI IQTISODIY DINAMIKANI KOMPLEKS FUNKSIYALAR YORDAMIDA MODELLASHTIRISH.....	52
Ibrohimova Nilufar Qahramon qizi	
SANOAT SEKTORIDA BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDA "YASHIL" INVESTITSIYALARNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	55
Ibragimov Zaxid Taxirovich	
LOGISTIKA PROVAYDERLARI XIZMATLARIDAN FOYDALANISH ASOSIDA TEMIR YO'L TRANSPORTI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH.....	59
Raximov Xasan Shukurjonovich	
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ	64
Сидиков Зиёдулло Равшанович, Холиярова Шохиста Кахрамоновна	
SUG'URTA TASHKIOTLARINING BOZOR IQTISODIYOTIDAGI AHAMIYATI	68
Azamatova G.I.	
DON MAHSULOTLARINI YETISHTIRISH VA QAYTA ISHLASHDA INVESTITSIYALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	71
Po'latova Sug'diyona, S.Y.Xamidova	
MAHALLIY BUDJETLARNING DAROMAD BAZASINI KENGAYTIRISH ASOSIDA XARAJATLAR BARQARORLIGINI TA'MINLASH (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA).....	74
Safarmurodova Marjona To'raqulovna	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA SOLIQ IMTIYOZLARI VA PREFERENSIYALARINING IQTISODIY AHAMIYATI.....	77
Allaberganova Kumush Javlonbek qizi, Beknazarova N.T.	

DAVLAT SEKTORIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARI VA ULARNING IQTISODIY AHAMIYATI	80
Abdullayev Bobirjon Mamurjanovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT MOLIIYASI TIZIMINING ZAMONAVIY HOLATI TAHLILI.....	84
Berdibekov Adhamjon Ilhomjon o'g'li	
MOLIYAVIY NAZORATNI TASHKIL ETISHNING ZAMONAVIY MEXANIZMLARI.....	87
Ashirov Jasur Dilshod o'g'li	
SUN'IY INTELLEKT YORDAMIDA MOLIIYAVIY INKLYUZIYANI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	90
Lazizbek Ravshanov Baxtiyor o'g'li	
NOMODDIY AKTIVLAR AUDITIDA RISKLARNI BAHOLASH VA AUDITORLIK DALILLARINI TO'PLASH USLUBIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	93
Ishanqulov Izzatilla Nurillayevich	
MEHNAT HAQI AUDITINING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI VA XALQARO AUDIT STANDARTLARI (ISA) KONTEKSTIDAGI TALQINI	96
Nomozov Ilhomjon Ziyodullo o'g'li	
INNOVATSION RIVOJLANISHDA MEHNAT RESURSLARINING O'RNI VA AHAMIYATI	98
Artiqova O'g'iljon Zafar qizi	
THE IMPACT OF INFLATION AND EXTERNAL ECONOMIC SHOCKS ON THE NATIONAL ECONOMY.....	102
Suvonov Tolmasjon Faxritdinovich	
REWARD SYSTEMS AND EMPLOYEE PRODUCTIVITY IN HIGHER EDUCATION.....	105
Sultonboyeva Munira Bahodirovna, Sultanova Kamila Muktorali Kizi	
THE DIGITAL CATALYST: HOW TECHNOLOGICAL ACCESSIBILITY DRIVES GLOBAL TOURISM.....	110
Freshta Qayoumi	
BIZNES JARAYONLARINI MODELLASHTIRISH ORQALI KORXONA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	112
Qarshiyeva Moxinur Olim qizi	
ASSESSMENT AND ANALYSIS OF INVESTMENT EFFICIENCY BY REGION IN UZBEKISTAN	115
Otajonova Charoskhon Polvonkuli qizi	
УЗВЛИМОСТИ АРІ В ЦИФРОВЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СЕРВИСАХ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОНЛАЙН ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ	120
Садыков Азиз Миршарапович	
РАЗВИТИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА В УСЛОВИЯХ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	124
Валижонов Х.А.	
O'YINCHOQ ISHLAB CHIQRARISHDA IMPORTGA QARAMLIKNI KAMAYTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY USULLARI (O'ZBEKISTON MISOLIDA)	127
Aminov Anvarxon Kazimovich	
ФАКТОРЫ И ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	130
Гимранова О. Б.	
TRANSFORMATSIYALASHUV SHAROITIDA INVESTITSİYALAR VA INVESTITSION JOZIBADORLIKNI BAHOLASH	134
To'rayev Jasurali To'rayevich	
РОЛЬ СИТУАЦИОННОГО ЦЕНТРА В РАЗВИТИИ ЦИФРОВОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА.....	137
Омонов Олим Муродуллаевич	

РОЛЬ СИТУАЦИОННОГО ЦЕНТРА В РАЗВИТИИ ЦИФРОВОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА

Омонов Олим Муродуллаевич

Независимый соискатель Ташкентского государственного экономического университета

E-mail: o.omonov@ssv.uz

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-6240-5499>

Аннотация. В статье рассматривается роль Ситуационного центра как ключевого элемента цифровой трансформации системы здравоохранения. Особое внимание уделено использованию цифровых панелей мониторинга — дашбордов, обеспечивающих сбор, обработку, визуализацию и анализ данных в режиме реального времени. На основе изучения опыта Саудовской Аравии, Китайской Народной Республики и Турции исследованы подходы к организации цифрового управления здравоохранением посредством ситуационных центров. Обоснована необходимость создания Ситуационного центра цифрового здравоохранения в Республике Узбекистан на базе единой цифровой платформы DMED.

Ключевые слова: цифровое здравоохранение, ситуационный центр, дашборд, цифровая трансформация, управление здравоохранением, DMED, искусственный интеллект.

Annotatsiya. Maqolada Situatsion markazning sog'liqni saqlash tizimini raqamli transformatsiya qilishdagi muhim o'rni tahlil qilingan. Ma'lumotlarni real vaqt rejimida yig'ish, qayta ishlash, vizuallashtirish va tahlil qilish imkonini beruvchi raqamli monitoring panellari (dashbordlar)dan foydalanish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Saudiya Arabistoni, Xitoy Xalq Respublikasi va Turkiya tajribasi asosida situatsion markazlar orqali sog'liqni saqlashni raqamli boshqarish yondashuvlari o'rganilgan. O'zbekiston Respublikasida yagona DMED raqamli platformasi negizida Raqamli sog'liqni saqlash situatsion markazini tashkil etish zarurati asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: raqamli sog'liqni saqlash, situatsion markaz, dashboard, raqamli transformatsiya, sog'liqni saqlash boshqaruvi, DMED, sun'iy intellekt.

Abstract. This article examines the role of the Situation Center as a key component of the digital transformation of the healthcare system. Particular attention is given to the use of digital monitoring dashboards that enable the collection, processing, visualization, and analysis of data in real time. Based on the experiences of Saudi Arabia, the People's Republic of China, and Türkiye, the study explores approaches to digital healthcare governance through situation centers. The necessity of establishing a Digital Healthcare Situation Center in the Republic of Uzbekistan based on the unified DMED digital platform is substantiated.

Keywords: digital healthcare, situation center, dashboard, digital transformation, healthcare management, DMED, artificial intelligence.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях стремительного развития цифровых технологий и роста объёмов медицинских данных особое значение приобретает совершенствование механизмов управления системой здравоохранения. Современные медицинские организации ежедневно формируют значительные массивы информации о пациентах, ресурсах, финансовых потоках, эпидемиологической ситуации и качестве медицинских услуг. Однако наличие данных само по себе не обеспечивает повышение эффективности управления. Ключевым фактором становится способность оперативно анализировать информацию и принимать решения на её основе.

В этой связи одним из наиболее эффективных инструментов цифрового управления является Ситуационный центр (*Situation Center*), представляющий собой интегрированный программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий мониторинг, анализ и визуализацию показателей деятельности системы здравоохранения в режиме реального времени.

Основу работы Ситуационного центра составляют дашборды, позволяющие руководителям различных уровней получать актуальную информацию о состоянии отрасли, выявлять отклонения от целевых показателей и оперативно реагировать на возникающие ситуации.

Опыт Саудовской Аравии. Одним из успешных примеров внедрения ситуационных центров в сфере здравоохранения является Саудовская Аравия. В рамках реализации национальной программы *Vision 2030* в стране был создан Национальный центр управления здравоохранением (*National Health Command Center*), предназначенный для централизованного мониторинга деятельности медицинских организаций.

В структуре центра используются десятки интерактивных дашбордов, отображающих показатели работы больниц, загрузку коечного фонда, количество обращений пациентов, результаты лабораторных исследований, наличие лекарственных средств и эффективность оказания медицинской помощи.

Особенно важную роль данный центр сыграл в период пандемии COVID-19. Благодаря инструментам визуализации данных органы управления здравоохранением получили возможность оперативно отслеживать распространение инфекции, прогнозировать нагрузку на систему здравоохранения и своевременно перераспределять ресурсы между регионами.

Практика Саудовской Аравии показала, что использование ситуационных центров способствует повышению прозрачности управления, сокращению времени принятия решений и более эффективному использованию ресурсов здравоохранения.

Опыт Китайской Народной Республики. Китай является одним из мировых лидеров по внедрению цифровых технологий в систему здравоохранения. В рамках концепции *Smart Hospital* во многих медицинских учреждениях страны функционируют интеллектуальные центры управления, основанные на технологиях больших данных и искусственного интеллекта.

Современные китайские ситуационные центры обеспечивают мониторинг клинических процессов, контроль использования медицинского оборудования, управление потоками пациентов и прогнозирование потребности в ресурсах.

Особое внимание уделяется использованию аналитических дашбордов, которые интегрируют данные из различных медицинских информационных систем в единую цифровую среду. Это позволяет руководителям получать комплексную картину деятельности медицинских организаций и принимать решения на основе объективных данных.

Китайский опыт демонстрирует, что интеграция больших данных, искусственного интеллекта и ситуационных центров позволяет существенно повысить качество управления здравоохранением и обеспечить более рациональное распределение ресурсов.

Опыт Турции. Значительный интерес представляет опыт Турции, где одним из ключевых элементов цифрового здравоохранения стала национальная платформа *e-Nabiz*. Система объединяет электронные медицинские записи граждан, результаты лабораторных исследований, данные о назначенных лекарственных средствах и информацию о медицинских услугах, полученных пациентами.

На основе платформы *e-Nabiz* Министерство здравоохранения Турции формирует аналитические панели управления, позволяющие осуществлять мониторинг деятельности медицинских учреждений в масштабе всей страны. Использование централизованных дашбордов обеспечивает постоянный контроль качества медицинской помощи, доступности услуг и эффективности использования ресурсов системы здравоохранения.

Опыт Турции подтверждает, что цифровые платформы и ситуационные центры являются важными элементами современной модели управления отраслью.

В последние годы в Узбекистане реализуются масштабные проекты цифровизации здравоохранения. Важным результатом данной работы стало создание единой цифровой платформы DMED, объединившей 53 медицинские информационные системы в единую экосистему.

На сегодняшний день к платформе подключено около 97 процентов медицинских учреждений страны, а количество пользователей цифровых сервисов продолжает расти. Вместе с тем дальнейшее развитие цифрового здравоохранения требует создания централизованного механизма управления накопленными данными. Таким механизмом может стать Ситуационный центр цифрового здравоохранения.

Функционирование центра позволит в режиме реального времени осуществлять:

мониторинг деятельности медицинских организаций;

контроль загрузки стационаров;

анализ кадрового обеспечения отрасли;

мониторинг лекарственного обеспечения;
контроль исполнения государственных программ;
оценку эффективности бюджетных расходов;
прогнозирование эпидемиологических рисков;
анализ ключевых показателей эффективности отрасли.

Использование дашбордов позволит руководителям Министерства здравоохранения получать объективную информацию о состоянии системы здравоохранения и принимать управленческие решения на основе актуальных данных.

Кроме того, интеграция инструментов искусственного интеллекта создаст возможности для прогнозной аналитики и раннего выявления потенциальных рисков.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведённое исследование показывает, что Ситуационный центр является одним из ключевых элементов цифровой трансформации системы здравоохранения. Международный опыт Саудовской Аравии, Китая и Турции свидетельствует о высокой эффективности использования ситуационных центров и дашбордов для повышения качества управления отраслью.

Для Узбекистана создание Ситуационного центра цифрового здравоохранения на базе платформы DMED может стать следующим этапом развития национальной системы электронного здравоохранения. Его внедрение позволит повысить оперативность принятия управленческих решений, обеспечить прозрачность управления, улучшить распределение ресурсов и создать условия для широкого применения технологий искусственного интеллекта в здравоохранении.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Al-Kahtani N., Alruwaili A., Alshammari F. Digital health transformation in Saudi Arabia: current status and future perspectives // *Journal of Family Medicine and Primary Care*. – 2022. – Vol. 11, № 8. – P. 4321–4328.

Digital Health Center. DMED: Национальная цифровая платформа здравоохранения Республики Узбекистан [Электронный ресурс]. – Ташкент: Digital Health Center, 2026. – URL: <https://dmed.uz>

Ministry of Health of Saudi Arabia. Digital Transformation Strategy and National Health Command Center. – Riyadh: Ministry of Health, 2024. – 78 p.

Wang M. Digital health governance in China by a whole-of-society approach // *Frontiers in Public Health*. – 2025. – Vol. 13. – P. 1–12.

World Health Organization. Global Strategy on Digital Health 2020–2025. – Geneva: World Health Organization, 2021. – 60 p.

World Health Organization. Official website of the World Health Organization [Electronic resource]. – URL: <https://www.who.int>

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100